

**BUXOROLIK BUYUK SIYMOLAR TARIXINI O'RGANISH ASOSIDA
VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI SHAKLLANTIRISH**

Saibnazarova Nilufar Alijon qizi

Buxoro innovatsiyalar universiteti

Pedagogika nazariyasi yo'nalishi 2-bosqich magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10197792>

Anontatsiya. Mazkur maqolada Buxorolik buyuk siymolar tarixini o'rganish asosida o'quvchilarni milliy Vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bugungi "Yangi O'zbekiston-yangicha dunyoqarash" davlat siyosati asosida amalga oshirilishi hozirgi zamon o'qituvchilariga ulkan vazifalarni yuklamoqda. Ayniqsa vazifalarni amalga oshirilishida Vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning asosiy vositalari haqida maqolada fikr yuritildi.

Kalit so'zlar: siymo, vatan, aqida, jarayon, ta'lim, tarbiya, o'quvchi, o'qituvchi, intellektual shakllanishi, jismoniy va axloqiy rivojlanishi, Vatanparvarlik tarbiyasining maqsadi, fuqarolik-vatanparvarlik.

**FORMATION OF PATRIOTIC FEELINGS ON THE BASIS OF THE STUDY OF
THE HISTORY OF THE GREAT EMARS OF BUKHARA**

Abstract. In this article, the development of education of students in the spirit of national patriotism on the basis of the study of the history of the Great emirs of Bukhara on the basis of the state policy of today's "New Uzbekistan-a new worldview" imposes enormous tasks on Modern teachers. The main tools for the formation of a sense of patriotism, especially in the implementation of tasks, were reflected in the article.

Key words: CIMA, Homeland, Creed, process, education, upbringing, student, teacher, intellectual formation, physical and moral development, purpose of patriotic education, citizenship-patriotism.

**ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ НА ОСНОВЕ
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ БУХАРЫ**

Аннотация. В данной статье говорится, что воспитание учащихся в духе национального патриотизма на основе изучения истории великих деятелей Бухары, реализуемое на основе государственной политики "Новый Узбекистан-новое мировоззрение", возлагает на современных учителей огромные задачи. Особенно подробно об основных средствах формирования чувства патриотизма при реализации поставленных задач говорилось в статье.

Ключевые слова: фигура, Родина, вероучение, процесс, воспитание, Воспитание, ученик, учитель, интеллектуальное становление, физическое и нравственное развитие, цель патриотического воспитания, гражданско-патриотическое воспитание.

O'quvchilarni tarbiyalash odatda ko'p qirrali jarayonlardan biri hisoblanadi. Shu singari ta'limni ustuvor yo'nalishlari asosan bolalarning jismoniy va axloqiy rivojlanishi; intellektual shakllanishi; shaxsiy madaniyati va ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish; huquqiy va vatanparvarlikni yuksaltirish; estetik va mehnat tarbiyasini amalga oshirish; o'quvchilarda mustaqil hayotiy rejalarini shakllantirish, oilaviy hayotga tayyorgarlikni olib boorish zaruriyatidir. Pedagogik faoliyatda bu vazifalarni bajarish uchun maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlarni rejalashtirishda turli usullari qo'llaniladi.

Shuni unutmaslik kerak odatda har qanday maktabda bolalarning darsdan tashqari mashg'ulotlarini, shu jumladan bo'sh vaqtlarini tashkil etish o'qituvchilar uchun juda muhim faoliyat sohasi bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. Bolalarga darslardan tashqari qo'shimcha darslar tashkil qilish, ular bilan ko'proq erkin muhitda muloqot qilish ularning rivojlanishi va o'qishi uchun juda zarur hisoblanadi.

Bu esa o'qituvchining o'zi uchun juda muhim, chunki bolalar bilan yaqinroq tanishishga, yaxshi munosabatlarni o'rnatishga yordam beradi, o'qituvchilarning o'quvchilar uchun kutilmagan jozibador muloqatiga aylanadi. Bu o'qituvchining ishiga bo'lgan ehtiyojini, uning ijtimoiy ahamiyatini va dolzarbligini his qildiradi. Bolalar bilan maktab tarbiyaviy ishlarining shakliga nisbatan erkin faoliyat asosida tashkil etishning aniq usuli, kattalar uchun pedagogik jihatdan mos keladigan rahbarlik bilan belgilanishi mumkin.

Ta'lim amaliyotida mehnatning xilma-xil shakllari mavjud, ularni tasniflash bir oz qiyin. Shu bilan birga, biz tarbiyaviy ishning ustunligini va asosiy tarkibiy qismini ta'kidlab, tarbiyaviy ish shakllarini soddalashtirishga harakat qilamiz. Maktab o'quvchilarida vatanparvarlik asoslarini o'rgatishda o'qituvchilar turli metod va usullardan foydalanadilar. Ammo tarbiyaviy ahamiyatning ta'lim shakli bu o'yin texnologiyasidir.

Yosh o'quvchilar o'yinlari oddiygina xatti-harakatlarning ijtimoiy shaklini taqlid qilishga qaratilgan. Bir tomondan, bolaning biologik tabiati butunlay o'yinda namoyon bo'ladi, boshqa tomondan-ijtimoiy moslashishga tayyorlik kuzatiladi. O'yinda kattalar hayotidan xulq-atvor normalari o'qitiladi, qadriyatlar ishlab chiqiladi. Tarbiyalash usullarini qo'llashda "tarbiyaviy muammolarni hal qilish yoki "bolalarning hayotini, faoliyatlarini, munosabatlarini, muloqotini, faoliyatini rag'batlantiruvchi va xulqatvorni tartibga solishga ko'maklashadigan kattalar va bolalar

o'rtasidagi pedagogik jihatdan mos keladigan o'zaro hamkorlikning ijtimoiy usullari etib belgilash mumkin. Bolani vatanparvarlik hisi bilan tarbiyalashning individual shakllari orasida mustaqil tadqiqotlar (uy vazifasi) aloxida ajralib turadi. Masalan, bolalarga yozuvchilarining Vatan tarixidagi jangarilar, ekspluatatorlar, jasoratli va shon-sharaflar haqidagi asar epizodlarini o'qish qiziqarli hisoblanadi.

Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o'z nutqlarining birida shunday dedi: "Eng katta baxt, men buni ming marta qaytarishdan charchamayman, oilamiz tinch bo'lsin! Oila kichik vatan, oila tinch bo'lsa, baxtli bo'lsa, vatan tinch bo'ladi. O'sha baxtli kunlarni, vatanimizning, yoshlarimizning kamolini hozir niyat qilayotganimiz kabi ko'rish hammamizga nasib etsin!»". Bugungi kunda davlatimiz raxbarining ushbu eng muhim ustuvor masalasi barchani diqqat-e'tiboridadir. Asosan bolalarning huquqi bilan bog'liq davlat qonunchiligi ham takomillashtirilmoqda. Shunga qaramay, bu yo'lda hali ko'p ishlar qilinmoqda.

Birinchiidan, keng miqyosda talab qilinadigan ishda jamoat, ko'ngillilar, ko'ngilli tashkilotlar va ommaviy axborot vositalarining kuchli imkoniyatlaridan to'liq foydalanish ham zarur. Faqat mana shunday faol va faol qo'llab-quvvatlashga tayanib, biz aniq natijalarga erishamiz.

Vatanparvarlik haqida fikr yuritadigan bo'lsak- bu Vatanga muhabbat, o'z vataniga sadoqat, uning manfaati va xizmatiga tayyorlik, kezi kelganda o'zini qurbon qilish, uni turli yovuz kuchlardan himoya qilish kabi hislar asosida mujassamlanadi. Vatanparvarlik tarbiyasining maqsadi - jamiyatda yuqori ijtimoiy faollik, fuqarolik javobgarligi, ma'naviyatni rivojlantirish, davlatni mustahkamlash, uning manfaatlarini va rivojlanishini ta'minlash. Maqsadga erishishda quyidagilarning rivojlanishi orqali vazifalar amalga oshiriladi:

1. Fuqarolarni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga va jamoaviy hayot normalariga hurmat ruhida tarbiyalashdir. Insonning konstitutsiyaviy huquqlari va uning burchlari amalga oshirilishini ta'minlash uchun sharoit yaratish ham shu jumladandir.

2. O'zbekiston Respublikasining ramzlari hisoblangan - gerb, bayroq, madhiya va Vatanning tarixiy yodgorliklariga g'urur, chuqur hurmat va ehtirom hissini shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Yuqoridagi tushunchalardan kelib chiqib maktab o'quvchilarida fuqarolik ya'ni Vatanparvarlik tarbiyasini shakllantirish bugungi kunda dolzarbligini e'tiborga olib maktab va sinfdan tashqari soatlarda bunga jiddiyroq kirishish extiyoji sezilmoqda. Vatanparvarlik tarbiyasi shakllari va usullari faol fuqarolikni, Vatanga, Jonajon O'zbekistonga va ularning kichik go'shalariga muhabbat tuyg'ularini shakllantirilishiga qaratilishi kerak. Fuqarolik-vatanparvarlik

ta'limining bunday shakllari maktab o'quvchilarini tarbiya fani va tarix fanlarida mustaqil izlanish ishlariga jalb qilishni o'z ichiga oladi.

Maktabning ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarida ishtirok etish, tarixiy yodgorliklarni bilish va saqlash, himoya qilish bo'yicha o'z o'rnini egallash ham muxim hususiyatdir. Vatanparvarlik mavzularida davra suxbati kunlari, tanlovlar, ko'rgazmalar o'tkazish qatorida g'oliblarni taqdirlash lozim.

Jumladan ulug' Vatan urushi faxriylarini, mehnat fronti vakillari bilan mazmunli uchrashuvlarni tashkil etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Mazkur jarayonlar o'quvchilarda milliy Vatanga bo'lgan hissiyotlarni g'urur va kuchli shijoat asosida amalaga oshishini ta'minlaydi. O'quvchilar Vatanni ota-ona va butun yurtimizda yashayotgan jamiyatni tinchligini saqlashdagi jasoratli harakatni ilg'ab yetadi. Bu esa o'z harakatlarida o'quvchilarga milliy iftixor tuyg'usini Prezidentga va barqaror rivojlanayotgan yurtga nisbatan yuksalishini vujudga keltiradi.

REFERENCES

1. Abdusalilova, S. A., & Korayev, S. B. (2020). Talabalar ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning o'rnini. Academic research in educational sciences, (4).
2. Ernazarovoy, G. O. (2017). Podgotovka uchastixsya k professionalnoy deyatelnosti na osnove akmeologicheskogo podxoda. Traditsionnaya i innovatsionnaya nauka: istoriya, sovremennoe sostoyanie, perspektivy: sbornik statey, 115.
3. Burkhonov, A., Avlaev, O., Abdusalilova, S., & Otaev, A. (2021). Responsibility as a criterion for determining personal maturity. In E3S Web of Conferences (Vol. 244, p. 11059). EDP Sciences.
4. X.Ibragimov, Sh.Abdullayeva "Pedagogika nazariyasi" Fan va texnologiya. Toshkent-2008y
5. A.R.Raxmonov Uzluksiz ta'lim tizimida milliy iftixor tuyg'usini shakllantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida "Uzluksiz ta'lim" ilmiy uslubiy jurnal //2020- Toshkent.
6. XUDOYQULOVA, S., & SAYDALIYEVA, M. (2023). The Role of Parental Psychology in the Formation of a Particular Religious Beliefs in A Child. Eurasian Scientific Herald, 21, 54-58.
7. Saydaliyeva, M. (2023). PSYCHODIAGNOSTICS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN AGRESSIVENESS AND RELIGION IN ADOLESCENTS (IN MUSLIM AND CHRISTIAN TEENAGERS). Modern Science and Research, 2(7), 802-808.

8. XUDOYQULOVA, S., & SAYDALIYEVA, M. (2023). RELIGIOUS BELIEFS AS A FACTOR OF PERSONAL PSYCHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL HEALTH. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(10), 45-47.
9. Nurqulova, G., & Saydaliyeva, M. (2023). PSYCHOLOGICAL METHODS OF EDUCATION AND DEVELOPMENT ACCORDING TO THE CHILD'S TEMPERAMENT. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(10), 92-95.
10. Muhiddinova, D., & Saydaliyeva, M. (2023). MANIFESTATION OF DESTRUCTIVE RELIGIOUS BEHAVIOR IN PERSONAL CHARACTERISTICS. *Modern Science and Research*, 2(6), 934-938.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH